

**BOŞNAK ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEDE KARŞILAŞTIĞI ANLAMSAL
YANILGILARIN İNCELENMESİ***Araştırma Makalesi*

Emin CUTURA *

Geliş Tarihi: 01.02.2026 | **Kabul Tarihi:** 03.05.2026 | **Yayın Tarihi:** 29.06.2026

Özet: Yabancı dil öğrenimi sürecinde biçimsel benzerlik taşıyan ancak anlamca birbirinden farklılaşan sözcükler, öğrencilerde sistematik anlam hatalarına yol açmaktadır. Dilbilimde yalancı eş değerler ya da yaygın kullanımıyla *false friends* olarak adlandırılan bu olgular, özellikle birbirleriyle tarihsel temas içinde bulunmuş diller arasında belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkçe ile Boşnakça arasında biçimsel benzerlik gösteren ancak anlam bakımından farklılaşan sözcükleri incelemek ve bu sözcüklerin ana dili Boşnakça olan Türkçe öğrencileri üzerindeki etkilerini somut örneklerle ortaya koymaktır. Araştırma, nitel ve betimsel karşılaştırmalı dilbilim yöntemiyle yürütülmüş; veriler doküman incelemesi ve sistematik sözlük taraması aracılığıyla oluşturulmuştur. Biçimsel benzerlik, temel anlam farklılığı, güncel kullanımda yer alma ve öğrencilerde yanlış anlama yaratma potansiyeli taşıma ölçütleri esas alınarak 23 sözcük çifti belirlenmiş; liste alan uzmanlarının görüşüyle geçerlik açısından değerlendirilmiştir. Bulgular, incelenen sözcük çiftlerinin dört temel mekanizma aracılığıyla yanlış eşleştirmelere neden olduğunu ortaya koymaktadır: yazılış benzerliğine dayalı otomatik anlam aktarımı, ses sistemleri arasındaki yapısal farklılıklardan kaynaklanan fonolojik uyarılma, tarihsel ve kültürel etkileşimlerin ürettiği anlam kaymaları ve tesadüfi çağrışımlar. Ayrıca anlamsal yanlışlıkların bağlamın yetersiz olduğu kısa ifadelerde belirgin biçimde arttığı saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretim materyallerine yalancı eş değer notları eklenmesi, sözcüklerin bağlam içinde öğretilmesi ve karşılaştırmalı araştırmalar ile kültürel farkındalık etkinliklerinin yabancı dil öğretim sürecine dahil edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anlamsal aktarım, anlamsal yanlışlıklar, dil öğrenimi, Türkçe öğretimi, yalancı eş değer.

**AN ANALYSIS OF SEMANTIC MISCONCEPTIONS ENCOUNTERED BY
BOSNIAN STUDENTS IN TURKISH LANGUAGE***Research Article***Received:** 01.02.2026 | **Accepted:** 03.05.2026 | **Published:** 29.06.2026

Abstract: Lexical items that share formal similarity across languages yet differ significantly in meaning constitute a persistent source of systematic error in foreign language acquisition. Known in linguistics as false friends, this phenomenon is particularly salient in languages that have historically been in contact. The present study aims to identify and analyze false friends between Turkish and Bosnian languages, focusing on their potential to cause semantic misconceptions among learners whose native language is Bosnian. The research adopts a qualitative and descriptive comparative linguistic methodology; data are gathered through document analysis and systematic dictionary review. A total of twenty-three lexical pairs are selected based on the following criteria: orthographic or phonetic similarity in both languages, divergence in core meaning, currency in everyday use, and potential to produce misinterpretation in learners. The resulting list is subsequently validated through expert review. The findings reveal that the identified lexical pairs generate false-friend interference through four distinct mechanisms: automatic meaning transfer triggered by orthographic similarity, phonological accommodation arising from structural differences between the two sound systems, meaning shifts shaped by historical and cultural contact, and incidental associations. The study further demonstrates that semantic misconceptions intensify markedly in short, decontextualized expressions where learners lack sufficient linguistic or situational cues. On the basis of these findings, the study recommends that teaching materials incorporate explicit notes on common false friends, that new vocabulary be introduced within rich contextual

* Öğr. Gör.; Şişli Meslek Yüksekokulu; emin.cutura@sisli.edu.tr 0009-0008-0840-9341

frameworks, and that comparative exercises and cultural awareness activities be integrated into Turkish language teaching practice for Bosnian-speaking learners.

Keywords: False friends, language learning, semantic misconceptions, semantic transfer, teaching Turkish.

Giriş

Farklı dillerde yazılış ya da telaffuz bakımından benzerlik gösteren ancak anlam bakımından farklılaşan sözcükler, dilbilimde “yalancı eş değerler” ya da yaygın kullanımıyla *false friends* olarak adlandırılmaktadır. Fransızca *faux amis* teriminden gelen bu kavram, biçimsel benzerliğe rağmen anlamsal uyumsuzluk taşıyan sözcük çiftlerini ifade etmektedir (Chamizo-Domínguez & Nerlich, 2002; Chamizo-Domínguez, 2008). Yalancı eş değerlik olgusu, özellikle çok dillilik, çeviri çalışmaları ve yabancı dil edinimi bağlamında önemli bir araştırma alanı olarak kabul edilmektedir. Biçimsel benzerliklerin öğrenici zihninde otomatik eşleştirme eğilimi oluşturduğu; bu durumun da yanlış anlamlandırmalara ve iletişimsel aksamalara yol açtığı belirtilmektedir (Mattheoudakis & Patsala, 2007).

Alan yazınında yalancı eş değerler, tarihsel gelişim süreçleri, anlamsal kaymalar ve sözlükbilimsel sınıflandırmalar açısından ele alınmıştır. Chamizo-Domínguez ve Nerlich (2002), yalancı eş değerleri kavramsal ve tarihsel boyutlarıyla inceleyerek biçimsel benzerliklerin sistematik biçimde sınıflandırılabileceğini ortaya koymuştur. Veisbergs (1996) ile Gouws vd. (2004) ise sözlükbilimsel perspektiften hareketle yalancı eş değerlerin öğrenici sözlüklerinde ayrı bir kategori olarak ele alınması gerektiğini savunmuşlardır. Bu çalışmalar, yalancı eş değerliğin yalnızca anlamsal bir sorun değil, aynı zamanda pedagojik ve sözlükbilimsel bir mesele olduğunu göstermektedir.

Türkçe bağlamında yalancı eş değerler üzerine yapılan çalışmaların daha çok Türkiye Türkçesi ile akraba Türk lehçeleri ve temas hâlindeki bazı Batı dilleri arasında yoğunlaştığı görülmektedir (Altun, 2020; Çolak, 2014; Ergönenç Akbaba, 2007; Karabulut, 2015; Resulov, 1995). Özellikle Nogay Türkçesi–Türkiye Türkçesi (Ergönenç Akbaba, 2007), Saha Türkçesi–Türkiye Türkçesi (Çolak, 2014) ve Kazakça–Türkiye Türkçesi (Altun, 2020) ekseninde yapılan çalışmalar; yalancı eş değerlerin sınıflandırılması, tarihsel kökenleri ve anlamsal sapmaları üzerinde durmuştur. Türkçe ile Almanca arasındaki sözde eş değerlik üzerine yapılan çalışmalar da iki dil arasındaki biçimsel benzerliklerin öğrenici hatalarına nasıl zemin hazırladığını göstermektedir (Karabulut, 2015). Ayrıca Türkçenin Arapça ve Farsça ile ilişkisi bağlamında yalancı eş değerliğin yabancı dil öğretimindeki yansımalarını inceleyen araştırmalar da bulunmaktadır (Çiftçi ve Demirci, 2019).

Türkçe ile Güney Slav dilleri arasındaki ilişki ise tarihsel temas ve ödünçleme unsurları üzerinden ele alınmıştır. Osmanlı döneminde Balkan coğrafyasında gerçekleşen yoğun dil teması sonucunda Boşnakça başta olmak üzere bölgedeki Slav dillerine çok sayıda Türkçe kökenli sözcük geçmiştir (Malcolm, 1996; Škaljić, 1966). Bu çalışmalar, daha çok söz varlığı aktarımı ve kültürel etkileşim bağlamında değerlendirmeler sunmaktadır. Bununla birlikte, Türkçe ile Boşnakça arasındaki biçimsel benzerlik gösteren ancak anlam bakımından farklılaşan sözcüklerin, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında sistematik biçimde incelendiği çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir.

1. Araştırmanın Amacı

Türkçe ile Boşnakça farklı dil ailelerine mensup diller olmakla birlikte tarihsel etkileşimler sonucunda ortak ya da benzer görünümlü sözcükler barındırmaktadır. Türkçe eklemeli bir dil yapısına sahipken, Boşnakça Slav dilleri grubunda yer alan çekimli bir dildir. Bu yapısal farklılıklara rağmen biçimsel benzerlik gösteren sözcüklerin varlığı, özellikle ana dili Boşnakça olan öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecinde anlamsal yanlışlara maruz kalmasına neden olabilmektedir. Öğrenciler, ana dillerindeki anlamı hedef dile otomatik olarak aktarma eğilimi gösterdiklerinde yanlış eşleştirmeler ortaya çıkabilmektedir.

Bu bağlamda, Boşnak öğrencilerin Türkçede karşılaştıkları anlamsal yanlışların somut örnekler üzerinden ortaya konulması; hem mevcut literatürdeki boşluğun giderilmesine hem de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde pedagojik farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışma, Türkçe ile Boşnakça arasında biçimsel benzerlik gösteren ancak anlam bakımından farklılaşan sözcükleri inceleyerek, öğrenci hatalarının kaynaklarını analiz etmeyi ve öğretim sürecine yönelik öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

2. Yöntem

Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde betimleyici ve karşılaştırmalı dilbilim yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışmada Türkçe ile Boşnakça arasında yazılış veya telaffuz bakımından benzerlik gösteren, ancak anlam bakımından farklılaşan sözcükler doküman incelemesine dayalı masa başı araştırması kapsamında belirlenmiş ve betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir.

Araştırma verilerinin oluşturulmasında sistematik bir süreç izlenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle Türkçe ve Boşnakça genel sözlükleri ile konuya ilişkin bilimsel literatür taranmış, biçimsel benzerlik gösteren sözcükler ön liste hâline getirilmiştir. Daha sonra bu sözcüklerin her iki dildeki anlam alanları karşılaştırılarak öğrenci açısından anlamsal yanlış potansiyeli taşıyan örnekler çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Sözcük seçiminde; iki dilde biçimsel benzerlik bulunması, temel sözlük anlamlarının farklılık göstermesi, güncel kullanımda yer alması ve yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerde yanlış anlamaya yol açabilme ihtimali gibi ölçütler esas alınmıştır.

Oluşturulan sözcük listesi, içerik geçerliğinin sağlanması amacıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında görev yapan alan uzmanlarının değerlendirmesine sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda incelenen sözcüklerin Türkçe ve Boşnakça arasında biçimsel benzerlik taşıdığı, anlam bakımından farklılaştığı ve öğrenci açısından anlamsal yanlış riski barındırdığı teyit edilmiştir. Uzmanların büyük çoğunluğu sözcük seçimini yeterli bulmakla birlikte, bazı uzmanlar tarafından listenin genişletilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Bu geri bildirimler dikkate alınarak veri seti yeniden düzenlenmiş ve çalışma kapsamındaki nihai sözcük listesi oluşturulmuştur.

Belirlenen sözcükler, her iki dildeki anlam alanları bakımından karşılaştırılmış; olası öğrenci hataları öngörülerek bağlam içi örnek cümleler aracılığıyla açıklanmıştır. Araştırma herhangi bir katılımcı grubuyla yürütülmediğinden etik kurul izni gerektirmemektedir.

3. Bulgular

Bu bölümde, Türkçe ile Boşnakça arasında tespit edilen 23 adet anlamsal yanılığın örneği sunulmaktadır. Öncelikle incelenen kelimeler tablo hâlinde verilmiş, ardından her bir kelime çifti ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.

Tablo 1

Türkçe ve Boşnakça Arasında Anlamsal Yanılığın Potansiyeli Taşıyan Sözcükler

No	Türkçe Kelime	Türkçedeki Anlamı	Boşnakçadaki Benzer Kelime	Boşnakçadaki Anlamı
1	Şaka	Espri, latife	Şaka	Yumruk
2	Hala	Babanın kız kardeşi	Hala	Tuvalet
3	Kırmak	Parçalamak, bozmak	Kırmak	Domuz
4	Güz	Sonbahar	Guz	Argo: kalça
5	Spor	Bedensel egzersiz	Spor	Yavaş
6	Kıta	Büyük kara parçası	Kita	Argo: penis
7	Yaya	Yürüyen kişi	Jaja	Yumurtalar
8	Ray	Tren yolu	Raj	Cennet
9	Usta	Zanaatkâr	Usta	Ağız, ağızlar
10	Yedi	7, yemek fiili (geçmiş zaman)	Jedi!	Ye! (emir)
11	Kedi	Evcil hayvan	Caddy (çağırışım)	Volkswagen Caddy
12	Fiyat	Bedel	Fiat (çağırışım)	Fiat marka otomobil
13	Kombi	Isıtma cihazı	Kombi (çağırışım)	Volkswagen Kombi
14	Nisan	Yılın dördüncü ayı	Nissan (çağırışım)	Nissan marka otomobil
15	Bazen	Ara sıra	Bazen	Havuz
16	Kap	Kap kacak	Kap	Damla
17	Peder	Baba	Peder	Argo: eşcinsel erkek
18	Sır	Giz	Sir	Peynir
19	Kramp	Kas spazmı	Kramp	Kazma
20	Kum	İnce taneli madde	Kum	Düğün şahidi
21	Kese	Küçük torba, para veya eşya koymaya yarayan kap	Kese	Poşetler
22	Torba	Bez, pamuk, kâğıt veya plastikten yapılan taşıma aracı	Torba	Sırt çantası
23	Kusur	Hata, eksiklik	Kusur	Para üstü

Tablo 1’de görüldüğü üzere Türkçe ile Boşnakça arasında biçimsel benzerlik gösteren bazı sözcükler anlam bakımından tamamen farklılaşabilir. Bu durum özellikle ana dili Boşnakça olan Türkçe öğrencileri açısından çeşitli anlamsal yanılığın yol açabilir. Aşağıda, tabloda yer alan sözcük çiftleri ayrı ayrı ele alınarak açıklanmıştır.

Şaka – Türkçede “şaka” kelimesi “espri, latife” anlamına gelmektedir. Boşnakçada ise bu anlamın karşılığı “šala” kelimesidir. Bununla birlikte Boşnakçada “šaka”, Türkçede “yumruk” anlamına gelen bambaşka bir kelimedir. Yazılış ve telaffuz benzerliği nedeniyle Boşnak öğrenciler, Türkçedeki “şaka” kelimesini ilk duyduklarında çoğunlukla kendi ana dillerindeki “šaka” (yumruk) kelimesiyle eşleştirme eğilimi göstermektedir. Bu durum, özellikle bağlamdan bağımsız kısa ifadelerde yanlış anlamalara yol açabilmektedir.

Örneğin, Boşnak bir öğrenci, Türkçedeki “Bu şaka güzel.” cümlesini “Dobra je ova šaka.” (Bu yumruk güzeldir.) şeklinde yorumlayabilir. Çünkü Türkçedeki “ş” sesi Boşnakçada “š” ile yazılır ve bu biçimsel benzerlik, öğrencinin otomatik olarak kendi dilsel şemalarına başvurmasına neden olabilir.

Hala – Türkçede “hala” kelimesi “babanın kız kardeşi/ablası” anlamına gelen bir akrabalık terimidir. Boşnakçada ise aynı kavram “tetka” veya “oçeva sestra” kelimeleriyle ifade edilir. Boşnakçada “hala” kelimesi, Türkçede “hela, tuvalet” manasına gelen tamamen farklı bir kelimedir. Yazım benzerliğine ek olarak, Boşnakçada ilk hecedeki uzun ünlü (â) farkı, Türkçeyi öğrenmeye başlayan Boşnak öğrenciler için ilk etapta ayırt edilmesi zor olabilir. Bu sebeple öğrenciler, Türkçedeki “hala” kelimesini gördüklerinde çoğu zaman kendi dillerindeki “hala, vanjski WC” kelimesiyle eşleştirme eğilimi göstermektedir.

Örneğin, “Halama gidiyorum.” cümlesi, bağlamdan bağımsız biçimde değerlendirildiği zaman Boşnak bir öğrenci tarafından “Idem u (svoju) halu.” (Helama/tuvaletime gidiyorum.) şeklinde yanlış anlaşılabilir.

Kırmak – Türkçede “kırmak” fiili “parçalamak, bozmak, incitmek” gibi çeşitli manalara sahiptir. Boşnakçada bu fiilin temel karşılığı “razbiti”dir. Ancak Türkçedeki “ı” sesinin Boşnakçada bulunmaması nedeniyle, Boşnak bir öğrenci Türkçedeki “kırmak” fiilini kendi fonolojik sistemine göre telaffuz etmeye çalıştığı zaman kelime “krmak” biçimine dönüşebilir. Boşnakçada “krmak” ise “domuz” anlamına gelen tamamen farklı bir kelimedir. Bu durum, öğrenenlerin kelimeyi telaffuz ederken istemeden Boşnakçadaki “krmak” (domuz) anlamını çağrıştırmasına ve bağlam dışı yanlış anlamalar yaşamasına neden olabilir.

Örneğin, “Kırmak yok.” cümlesini, herhangi bir bağlam olmaksızın ilk kez duyan bir Boşnak öğrenci “Nema krmka.” (Domuz yoktur.) şeklinde yanlış yorumlayabilir. Bu yanlış eşleştirme, Türkçedeki bir fiilin Boşnak öğrencinin zihninde istem dışı olarak bir isim kategorisine kaymasına yol açmaktadır.

Güz – Türkçede “güz” kelimesi “sonbahar” anlamına gelen bir mevsim adıdır. Boşnakçada ise yazılışı ve okunuşu çok benzer olan “guz” kelimesi argo bir anlam taşır ve “göt, kalça, popo” gibi kaba biçimde beden bölgelerini ifade eder. Yazılış ve telaffuz benzerliği nedeniyle Türkçeyi öğrenmeye çalışan Boşnak öğrenciler, “güz” kelimesini ilk duyduklarında veya gördüklerinde ekseriyetle kendi dillerindeki “guz” ile ilişkilendirme eğilimindedir. Bu durum, özellikle bağlamın yeterince açık olmadığı durumlarda yanlış ve uygunsuz yorumlamalara yol açabilir.

Örneğin, Türkçedeki “Bu rüzgâr, güz rüzgârıdır.” cümlesini, Boşnak bir öğrenci ilk kez okuduğunda “Ovaj vjetar je vjetar guzice.” (Bu rüzgâr, popo rüzgârıdır.) şeklinde hatalı biçimde yorumlayabilir. Öğrenci, Türkçedeki “ü” sesini kendi ana dilinde bulunmayan bir fonem olarak algılar ve otomatik olarak Boşnakçadaki “u” sesine dönüştürerek kelimeyi “guz” şeklinde içselleştirebilir.

Spor – Türkçede “spor” kelimesi “bedensel egzersiz, sportif faaliyet” anlamına gelir ve isim olarak kullanılır. Boşnakçada ise “spor” kelimesi aynı şekilde yazılmasına ve neredeyse aynı biçimde telaffuz edilmesine rağmen tamamen farklı bir anlama sahiptir. Boşnakçada “spor” kelimesi “yavaş” anlamında kullanılan bir sıfattır. Bu biçimsel benzerlik, Türkçeyi öğrenen Boşnak öğrencilerde sıklıkla anlamsal karışıklığa yol açmaktadır. Öğrenenler Türkçedeki “spor” kelimesini ilk duydukları zaman, kendi dillerindeki “yavaş” anlamını otomatik olarak zihinlerinde canlandırıp cümledeki işlevini yanlış yorumlayabilirler.

Örneğin, Türkçede “Bu spor değildir.” cümlesini Boşnak bir öğrenci doğrudan “Ovaj nije spor. / Ova nije spora.” (Bu [adam/kadın] yavaş değildir.) olarak yorumlayabilir.

Kıta – Türkçede “kıta” kelimesi “büyük kara parçası” anlamına gelen coğrafi bir terimdir. Boşnakçada ise aynı biçime çok yakın olan “kita” kelimesi, argo bir kullanım olup “erkeklik organı, penis” anlamına gelmektedir. Yazılış benzerliği (ı–i farkı) ve ses karşılıklarının iki dilde farklı olması nedeniyle Boşnak öğrenciler bu kelimeyle karşılaştıklarında çoğu zaman kendi ana dillerindeki argo anlamı düşünmektedir. Bu durum, özellikle Türkçedeki “ı” sesinin Boşnakçada bulunmaması ve öğrencinin kelimeyi otomatik olarak “i” sesi ile algılaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Türkçedeki “kıta” kelimesi, öğrencinin zihninde yanlışlıkla “kita” biçimine dönüşebilir.

Örneğin, “Bu kıta çok büyüktür.” cümlesini, bağlamdan bağımsız bir şekilde ilk kez duyan Boşnak bir öğrenci “Ova kita je velika.” şeklinde, tamamen farklı ve uygunsuz bir anlamda anlayabilir. Bu tür bir yanlış anlama, yalnızca anlamsal değil, kültürel açıdan da ciddi iletişim kazalarına yol açabilecek bir örnektir.

Yaya – Türkçede “yaya” kelimesi çoğunlukla trafik bağlamında kullanılır (örneğin, yaya yolu, yaya geçidi, yaya kaldırımı vb.). Boşnakçada ise yazılışı ve telaffuzu çok benzer olan “jaja” kelimesi “yumurtalar” anlamına gelir. Boşnakçadaki “jaja” kelimesinde ilk hecedeki “a” sesi uzun okunur, ancak Türkçedeki “yaya” kelimesi ile arasındaki fonetik benzerlik, Türkçeyi öğrenen Boşnak öğrencilerde otomatik bir eşleştirme yanılgısı oluşturabilmektedir. Boşnak öğrenciler Türkçedeki “yaya” kelimesini ilk duyduklarında, kelimeyi kendi ana dillerindeki “jaja” biçimiyle ilişkilendirebilir ve kelimeyi isim kategorisine kaydırarak yanlış anlamlandırabilir. Bu sebeple, bağlam yeterince açık olmadığında kelimenin manası tamamen farklı bir alana kayabilir.

Örneğin, “Yaya yolu” ifadesi, Türkçede “yayaların kullanması için ayrılmış yol” anlamına gelirken, Boşnak bir öğrenci bu cümleyi “Put za jaja.” (yumurtalar için yol) şeklinde hatalı biçimde yorumlayabilir. Bu tür yanlış anlamalar, öğretim ortamında beklenmedik mizâhî durumlara yol açsa da aslında fonetik benzerlik ile anlamsal farklılık ilişkisine dayanan sistematik bir aktarım yanılgısıdır.

Ray – Türkçede “ray” kelimesi, “trenlerin üzerinde ilerlediği demir yolu hattı” anlamına gelen teknik bir terimdir. Boşnakçada ise yazılışı “raj” olan (Türkçedeki “y” sesine karşılık Boşnakçada “j” harfi kullanılır) bu kelime “cennet” anlamını taşır. Dolayısıyla “ray” ve “raj” kelimeleri iki dilde neredeyse aynı şekilde telaffuz edilir. Bu fonetik benzerlik, Türkçeyi öğrenen Boşnak öğrencilerin kelimeyi otomatik olarak kendi dillerindeki “cennet” anlamıyla eşleştirmelerine neden olabilir. Bu durum, özellikle bağlamın yeterince bariz olmadığı ifadelerde ciddi anlamsal kaymalara yol açar.

Örneğin, Boşnak bir öğrenci “Raydan çıkmış tren çok tehlikelidir.” cümlesiyle ilk kez karşılaştığında cümleyi “Voz koji je izašao iz Raja je veoma opasan.” (Cennetten çıkmış olan tren çok tehlikelidir.) şeklinde yanlış çevirebilir. Öğrencinin, “raydan çıkmak” ifadesini Boşnakçaya “izaći iz Raja/Dženneta” (cennetten çıkmak) olarak tercüme etmesi, teknik bir kavramın dinî-kültürel bir anlama kaymasına neden olur.

Usta – Türkçede “usta” kelimesi “bir işte yüksek beceri sahibi kişi, işinin ehli, zanaatkâr” anlamına gelir. Boşnakçada ise aynı şekilde yazılan “usta” kelimesi tamamen farklı bir anlama sahiptir ve “ağız/ağızlar” demektir. İlk hecedeki uzun “u” sesine rağmen, yazılış ve telaffuz benzerliği oldukça yüksektir. Bu benzerlik, Türkçeyi öğrenen Boşnak öğrencilerin kelimeyi otomatik olarak kendi dillerindeki “ağız/ağızlar” anlamıyla eşleştirmelerine sebep olabilir. Dolayısıyla Türkçede meslek veya ünvan bildiren “usta” kelimesi, Boşnak öğrenciler tarafından ilk karşılaşmada vücut organı anlamındaki “usta” (ağız/ağızlar) ile karıştırılabilir. Böyle bir durumda öğrenci, bağlamı yanlış değerlendirerek tamamen hatalı bir anlam çıkarabilir.

Örneğin, Türkçedeki “Usta ile tamir etti.” veya “Ustadan aldım.” cümlesi, Boşnak bir öğrenci tarafından “Popravio/la je sa ustima.” (Ağızıyla tamir etti.) ya da “Uzeo/la je iz usta.” (Ağızdan/ağızından aldı.) şeklinde anlaşılabilir. Bu yanlış anlamlandırma, kelimenin Türkçede mesleği belirtirken Boşnakçada organ adı olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Yedi – Türkçede “yedi” kelimesi, bağlama göre iki anlama gelebilir: Birincisi rakam olan “7”, ikincisi ise “yemek” fiilinin geçmiş zaman üçüncü tekil şahıs çekimidir (“yedi” = O yemek yedi anlamında). Boşnakçada ise yazılışı “jedi” olan (Türkçedeki “y” sesine karşılık Boşnakçada “j” harfi kullanılır) bu biçim, yemek fiilinin emir kipidir ve “Ye!” anlamına gelir. Her iki kelimenin telaffuzunun neredeyse aynı olması, Türkçeyi öğrenen Boşnak öğrencilerin Türkçedeki “yedi” sözcüğünü kendi dillerindeki “jedi” (Ye!) biçimiyle eşleştirmelerine neden olabilmektedir. Bu fonetik benzerlik nedeniyle, Türkçedeki bir geçmiş zaman ifadesi Boşnak bir öğrenci tarafından emir kipi olarak algılanabilir ve cümlenin anlamı tamamen farklı bir yapıya dönüşebilir. Özellikle kısa ve bağlamdan bağımsız cümlelerde bu karışıklık daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar.

Örneğin, Türkçedeki “Yemek yedi.” cümlesini, Boşnak bir öğrenci “Jedi jelo!” (Yemek ye! / Yemeği ye!) şeklinde yorumlayabilir. Öğrenci “yedi” biçimini geçmiş zaman yerine otomatik olarak kendi dilindeki “Jedi!” emir formuyla eşleştirerek tamamen hatalı bir anlam üretebilir.

Kedi / Fiyat / Kombi / Nisan: Türkçede “kedi, fiyat, kombi, nisan” kelimeleri sırasıyla “evcil hayvan”, “bedel/değer”, “ısıtma cihazı” ve “yılın dördüncü ayı” anlamlarına gelmektedir. Boşnakçada ise aynı kavramların karşılıkları “mačka, cijena/vrijednost, bojler, april” şeklindedir. Ancak bu Türkçe kelimeler, Boşnakçada tıpkı Türkçedeki gibi telaffuz edildiklerinde tamamen farklı bir çağrışım alanına kaymaktadır. Boşnakça ve bölgedeki günlük dil kullanımında kedi, fiyat, kombi, nisan biçimlerinin tümü, benzer telaffuzdan dolayı otomobil markalarını çağrıştırmaktadır:

Kedi: Boşnak bir kişinin zihninde Volkswagen Caddy modelini çağrıştırmakla.

Fiyat: Fiat marka otomobille neredeyse aynı şekilde telaffuz edilir.

Kombi: Özellikle Volkswagen Kombi (klasik minibüs/van modeli) ile ilişkilendirilir.

Nisan: Nissan marka otomobille birebir aynı şekilde okunur.

Bu nedenle Türkçede son derece sıradan olan bu sözcükler, Boşnak bir öğrenci tarafından ilk karşılaşmada gerçek anlamıyla değil, bir otomobil markası olarak yorumlanabilir. Özellikle

bağlamdan bağımsız kısa ifadelerde bu tür çağrışımlar daha belirgin hâle gelmektedir. Örneğin, “Kombi bozuldu.” cümlesi Türkçede ısıtma sisteminin arızalandığını ifade ederken, Boşnak bir öğrenci bunu “Volkswagen Kombi arızalandı.” şeklinde algılayabilir. Benzer biçimde “Nisan geldi.” cümlesi, Boşnak bir öğrenci tarafından ilk etapta “Nissan (araba) geldi.” şeklinde yorumlanabilir.

Bazen – Türkçede “bazen” kelimesi “ara sıra, zaman zaman” anlamına gelen bir zarftır. Boşnakçada aynı anlam “nekad” veya “ponekad” sözcükleriyle karşılır. Ancak Boşnakçada “bazen” kelimesi tamamen farklı bir anlama gelir: “havuz”. İki dildeki yazılışın tıpatıp aynı, anlamın ise tamamen farklı olması, Boşnak öğrencilerde belirgin anlamsal yanılgılara yol açabilmektedir. Ayrıca Türkçede ilk hecedeki “a” sesi uzun ve açık telaffuz edilirken, Boşnakçada kelime daha kısa ve kapalı okunur. Bu fonetik ayrım Boşnak öğrenci tarafından genellikle fark edilmediğinden, kelime otomatik olarak Boşnakçadaki “havuz” anlamı ile eşleştirilebilir.

Örneğin, Türkçedeki “Bazen dolu.” cümlesi, Boşnak bir öğrenci tarafından ilk karşılaşmada “Bazen je pun.” (Havuz doludur.) şeklinde tamamen hatalı biçimde anlaşılabilir. Öğrenci, kelimeyi zaman belirten bir zarftan ziyade kendi dilindeki somut “havuz” anlamıyla bağdaştırdığı için cümlenin anlamı tümüyle değişmektedir.

Kap – Türkçede “kap” kelimesi “çukur bir nesne, kâse, kap kacak” anlamlarında kullanılan bir isimdir (örneğin, yemek kabı). Boşnakçada ise aynı şekilde yazılan “kap” kelimesi tamamen farklı bir anlam taşır ve “damla” demektir. Her iki dilde yazılışın aynı olması, ancak anlam alanlarının bütünüyle farklı olması Boşnak öğrencilerde belirgin anlamsal karışıklıklara neden olabilmektedir. Ayrıca telaffuz açısından da önemli bir fark bulunmaktadır: Türkçede “kap” kelimesi kısa ve vurgusuz okunurken, Boşnakçada ilk hecedeki “a” sesi uzun telaffuz edilir (kâp şeklinde). Bu fonetik ayrım öğrenci tarafından fark edilmediğinde, kelime otomatik olarak Boşnakçadaki “damla” anlamıyla eşleştirilebilir.

Örneğin, Türkçede “Köpeklere kap kap mama koyduk.” cümlesi, Boşnak bir öğrenci tarafından “Stavili smo psima kap i kap hrane.” (Köpeklere damla damla mama koyduk.) şeklinde hatalı biçimde yorumlanabilir. Öğrencinin, Türkçedeki nesne anlamındaki “kap” kelimesini Boşnakçadaki “kap” (damla) anlamıyla eşleştirmesi, cümlenin anlamsal olarak tamamen bozulmasına yol açmaktadır.

Peder – Türkçede “peder” kelimesi “baba” anlamına gelen (günümüzde daha çok resmî ve eski sayılabilecek) bir kelimedir. Boşnakçada ise “baba” kavramının karşılığı “otac, babo” ya da gündelik söyleyişte “ćaća” gibi kelimelerdir. Buna karşın Boşnakçada “peder” kelimesi tamamen farklı ve kültürel açıdan hassas bir anlam taşır; günlük dilde argo olarak “eşcinsel erkek” anlamında kullanılmaktadır. Türkçedeki “peder” kelimesi Boşnak öğrenciler tarafından duyulduğunda, yazılış ve telaffuzun birebir aynı olması nedeniyle doğrudan kendi dillerindeki argo anlamla eşleştirilebilir. Anlam yükünün iki dilde tamamen farklı olması, öğrencilerde ciddi anlamsal ve kültürel yanlış anlamalara yol açabilmektedir. Bu durum, iletişim ortamında beklenmedik ve sosyal açıdan uygunsuz tepkilere neden olabilir.

Örneğin, Türkçede “Peder ile geziyor.” cümlesi, “Babasıyla geziyor.” anlamına gelirken, Boşnak bir öğrenci tarafından “Šeta sa pederom.” (Eşcinsel bir erkekle geziyor.) şeklinde yanlış anlaşılabilir. Bu yanlış anlamlandırma, hem kelimenin kültürel yükü hem de sosyal hassasiyeti nedeniyle mühim iletişim kazalarına yol açma potansiyeli taşımaktadır.

Sır – Türkçede “sır” kelimesi “giz, kimseyle paylaşılmayan bilgi” anlamına gelmektedir. Boşnakçada ise bu kavram “tajna” sözcüğüyle ifade edilir. Boşnakçada Türkçedeki “ı” sesine karşılık gelen bir fonem bulunmadığından, Türkçedeki “sır” kelimesi Boşnak bir öğrenci tarafından otomatik olarak “sir” biçiminde telaffuz edilebilir. Boşnakçada “sir” kelimesi ise tamamen farklı bir anlam taşır ve “peynir” anlamına gelir. Bu fonolojik uyumsuzluk, Türkçeyi öğrenen Boşnak öğrencilerin “sır” kelimesini duyduklarında ya da okuduklarında, kelimeyi kendi dillerinde mevcut olan “sir (peynir)” ile eşleştirmelerine sebep olabilir. Böylece Türkçedeki soyut bir anlam, Boşnakçadaki somut bir nesneye dönüşür ve cümlenin anlamı tamamen kayar.

Örneğin, Türkçedeki “Bu bir sır.” cümlesi, Boşnak bir öğrenci tarafından ilk karşılaşmada “Ovo je jedan sir.” (Bu bir peynirdir.) şeklinde hatalı biçimde yorumlanabilir. Oysa ifadenin doğru çevirisi “Ovo je jedna tajna.” biçiminde olmalıdır. Öğrenci, Türkçedeki “ı” sesini kendi fonolojik sistemine uyarlayarak kelimeyi bambaşka bir anlam alanına taşımaktadır.

Kramp – Türkçede “kramp” kelimesi “kasın aniden ve istemsiz kasılması” anlamında kullanılan bir tıbbî terimdir. Boşnakçada bu kavramın karşılığı “grč” kelimesidir. Ancak Boşnakçada “kramp” kelimesi tamamen farklı bir nesneyi ifade eder ve “kazma, kürek” (toprak kazmaya yarayan alet) anlamına gelir. Aynı yazılışa sahip iki kelimenin iki dilde bambaşka anlamlara gelmesi, Boşnak öğrencilerde ciddi anlamsal karışıklıklara yol açabilmektedir. Bu sebeple Türkçedeki fiziksel rahatsızlığı ifade eden “kramp” kelimesi, Boşnak bir öğrenci tarafından kendi dilindeki “kazma” anlamıyla eşleştirilebilir. Bu durum özellikle bağlamdan bağımsız kısa cümlelerde anlamın tamamen kaymasına neden olur.

Örneğin, Türkçedeki “Ayağıma kramp girdi.” cümlesi, Boşnak bir öğrenci tarafından “Motika mi se zabola u nogu.” (Kazma ayağıma saplandı.) şeklinde hatalı biçimde yorumlanabilir. Böyle bir yanlış anlamlandırma, kelimenin Türkçede soyut ve fizyolojik bir olayı ifade ederken, Boşnakçada somut bir alet adı olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Kum – Türkçede “kum” kelimesi “deniz kenarında veya çöllerde bulunan ince taneli madde” anlamına gelir. Boşnakçada ise bu kavram “pijesak” kelimesiyle karşılanır. Türkçedeki “kum” kelimesi Boşnakçada da yazılış olarak aynıdır ancak Boşnakçada “u” sesi uzun okunduğundan dolayı telaffuzu farklıdır ve anlam tamamen başkadır. Boşnakçada “kum” kelimesi “erkek düğün şahidi, nikâh şahidi” demektir. Bu nedenle Türkçedeki “kum” kelimesi, Boşnak bir öğrenci tarafından kendi dilindeki “düğün şahidi” anlamıyla eşleştirilebilir ve cümle tamamen yanlış yorumlanabilir. Aynı yazılışın iki dilde farklı anlamsal alanlara karşılık gelmesi, öğrencilerde güçlü bir anlamsal aktarım hatası yaratmaktadır.

Örneğin, Türkçedeki “Sahilde kum var.” cümlesi, Boşnak bir öğrenci tarafından “Kum je na plaži.” (Düğün şahidi sahilindedir.) şeklinde anlaşılabilir. Öğrencinin kelimeyi doğal olarak

kendi dilindeki anlamla eşleştirmesi, cümlelerin anlamsal bütünlüğünü tamamen bozabilmektedir.

Kese – Türkçede “kese” kelimesi, para veya küçük eşyaları koymak için kullanılan küçük torba anlamına gelmektedir. Ayrıca Türk kültüründe “hamam kesesi” gibi kullanımlarla da bilinen bir nesneyi ifade eder. Bunun yanında Türkçede “kesene bereket” gibi kalıplaşmış ifadelerde de yer almaktadır. Bu ifade, bir kişinin kazancının bol olması dileğini belirtmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Boşnakçada ise yazılış bakımından çok benzer olan “kesa” kelimesi “poşet” anlamına gelmektedir. Bu kelimenin çoğul biçimi “kese” olup “poşetler” anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla Türkçedeki “kese” kelimesi ile Boşnakçadaki “kesa/kese” kelimeleri biçimsel olarak birbirine çok benzese de anlam bakımından farklı nesnelere ifade etmektedir. Bu benzerlik, Türkçeyi öğrenen Boşnak öğrencilerde anlamsal karışıklığa yol açabilmektedir. Öğrenciler Türkçedeki “kese” kelimesini duyduklarında çoğu zaman kelimeyi kendi ana dillerindeki “kesa (poşet)” anlamıyla eşleştirme eğilimi göstermektedir.

Örneğin, Türkçedeki “Kesene bereket.” ifadesi, Boşnak bir öğrenci tarafından “Neka je bereket/bericet tvojoj kesi.” (Poşetine bereket olsun.) şeklinde yorumlanabilir. Oysa Türkçede bu ifade “Kazancın bol olsun.” anlamında kullanılan bir iyi dilek ifadesidir.

Kusur – Türkçede “kusur” kelimesi, “hata, eksiklik veya ayıp” anlamına gelmektedir. Kelime Türkçede genellikle bir kişinin davranışındaki veya bir nesnedeki olumsuz bir özelliği ifade etmek için kullanılmaktadır. Boşnakçada ise Türkçedeki bu anlam alanını karşılayan kelime çoğunlukla “greška, nedostatak” veya “sramota” sözcükleriyle ifade edilmektedir. Buna karşılık Boşnakçada “kusur” kelimesi farklı bir anlam taşımakta olup özellikle alışveriş bağlamında “para üstü” anlamında kullanılmaktadır. Yazılışın iki dilde de aynı olması, ancak anlamlarının farklı olması Türkçeyi öğrenen Boşnak öğrencilerde belirgin bir anlamsal yanlışlığa yol açabilmektedir. Öğrenciler Türkçedeki “kusur” kelimesini çoğu zaman kendi dillerindeki “kusur (para üstü)” anlamıyla ilişkilendirmektedir.

Örneğin, Türkçedeki “Bu senin kusurun.” cümlesi, Boşnak bir öğrenci tarafından “Ovo je tvoje kusur.” (Bu senin para üstün.) şeklinde yanlış yorumlanabilir. Oysa cümlelerin doğru anlamı “Bu senin hatan/eksikliğin/ayıbındır” olup Boşnakçada daha doğru bir karşılık olarak “Ovo je tvoja greška.” veya “Ovo je tvoje nedostatak.” şeklinde ifade edilmelidir. Benzer şekilde Türkçedeki “Kusuruma bakma.” ifadesi de Boşnak bir öğrenci tarafından “Ne gledaj u moj kusur.” (Para üstüme bakma.) şeklinde yanlış anlaşılabilir. Oysa bu ifade Türkçede özür dileme veya anlayış bekleme anlamında kullanılmakta olup Boşnakçada daha doğru bir karşılık olarak “Nemoj mi zamjeriti.” şeklinde ifade edilmelidir.

Torba – Türkçede “torba” kelimesi, bez, kâğıt veya plastikten yapılan bir taşıma aracıdır. Günlük kullanımda alışveriş torbası, çöp torbası gibi birçok farklı bağlamda kullanılmaktadır. Boşnakçada ise aynı şekilde yazılan “torba” kelimesi çoğunlukla “sırt çantası” anlamında kullanılmaktadır. Bu kavram Boşnakçada ayrıca “ruksak” kelimesiyle de ifade edilmektedir. İki dilde yazılışı tamamen aynı olan bu kelime, anlam bakımından farklı nesnelere ifade ettiği için Türkçeyi öğrenen Boşnak öğrencilerde belirgin bir anlamsal yanlışlık oluşturmaktadır.

Öğrenciler Türkçedeki “torba” kelimesini çoğu zaman kendi ana dillerindeki “torba (sırt çantası)” anlamıyla ilişkilendirmektedir.

Örneğin, Türkçedeki “Torbayı kapının yanına bırak.” cümlesi, Boşnak bir öğrenci tarafından “Ostavi torbu pored vrata.” (Sırt çantasını kapının yanına bırak.) şeklinde yanlış yorumlanabilir. Oysa Türkçede bu ifade çoğu zaman alışveriş torbası veya plastik torba anlamına gelmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada sunulan örnekler, Türkçe ile Boşnakça arasındaki anlamsal yanlışların çeşitliliğini ve dil öğrenimi açısından yarattığı sorunları açık biçimde ortaya koymaktadır. İncelenen sözcük çiftlerinin farklı nedenlerle yanlış anlamalara yol açtığı görülmüştür. Bu nedenlerden ilki, yazılış bakımından benzer olan ancak anlam bakımından tamamen farklılaşan sözcüklerdir. Bu tür durumlarda öğrenciler, tanıdık gördükleri yazılışı otomatik olarak kendi ana dillerindeki anlamla eşleştirme eğilimi göstermektedir.

Anlamsal yanlışların bir diğer önemli nedeni fonetik benzerlik ve ses sistemleri arasındaki farklılıklardır. Türkçede bulunan ancak Boşnakçada yer almayan bazı seslerin (örneğin, “ı”, “ü” ve “y”) öğrenciler tarafından ana dildeki en yakın seslerle karşılanması, kelimenin hem telaffuzunu hem de anlamını değiştirebilmektedir. “Kıta–kita”, “sır–sir”, “kırmak–krmak”, “yedi–jedi”, “yaya–jaja” ve “ray–raj” örneklerinde görüldüğü üzere, fonolojik uyarlama süreci anlam kaymalarına neden olabilmektedir. Bu durum, ikinci dil ediniminde ana dil aktarımının önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Bazı sözcüklerde ise tarihsel ve kültürel etkileşimler sonucunda anlam farklılaşmaları ortaya çıkmıştır. Türkçede eski ve resmî bir kullanım olan “peder” kelimesinin Boşnakçada argo ve kültürel açıdan hassas bir anlam taşıması ya da “usta” kelimesinin iki dilde farklı kavram alanlarına karşılık gelmesi, dil öğreniminde yalnızca biçimsel benzerliğin değil, kültürel bağlamın da dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Bu tür örnekler, dil öğretiminde kültürler arası farkındalığın önemini ortaya koymaktadır.

Bazı durumlarda ise benzer telaffuz tamamen tesadüfi çağrışımlara yol açabilmektedir. Türkçede yaygın olarak kullanılan “kedi”, “fiyat”, “kombi” ve “nisan” gibi kelimelerin Boşnakçada otomobil markalarını çağrıştırmaları veya “spor” kelimesinin farklı dilsel işlevler üstlenmesi, öğrenciler açısından beklenmedik anlam kaymalarına neden olabilmektedir. Bu tür çağrışımlar özellikle bağlamdan bağımsız kısa ifadelerde daha belirgin hâle gelmektedir.

Araştırma bulguları, anlamsal yanlışların çoğunlukla bağlamın yetersiz olduğu durumlarda ortaya çıktığını göstermektedir. Öğrenciler yeni bir kelimeyle karşılaştıklarında, anlamı destekleyen yeterli dilsel veya durumsal ipuçları bulunmadığında kendi ana dillerindeki çağrışımlara yönelmektedir. Buna karşılık zengin bağlam sunulduğunda kelimenin doğru anlamının kavranması kolaylaşmaktadır. Bu durum, yabancı dil öğretiminde bağlam temelli yaklaşımın önemini desteklemektedir.

Elde edilen bulgular, yalancı eş değerler üzerine yapılan önceki çalışmalarla da paralellik göstermektedir. Chamizo-Domínguez ve Nerlich (2002), biçimsel benzerliğin öğrenenlerde otomatik anlam aktarımına yol açtığını ve özellikle bağlamdan bağımsız öğrenme

süreçlerinde yanlış anlamaların arttığını belirtmektedir. Bu çalışmada da Boşnak öğrencilerin Türkçedeki bazı kelimeleri kendi ana dillerindeki anlamlarla eşleştirme eğilimi gösterdikleri tespit edilmiştir. Benzer şekilde Mattheoudakis ve Patsala (2007), hedef dilde bulunmayan seslerin öğrenciler tarafından ana dilin fonolojik sistemi çerçevesinde yeniden yapılandırıldığını ve bunun anlam düzeyinde sapmalara neden olabileceğini ifade etmektedir. Bu çalışmada ortaya konan fonetik kaynaklı anlamsal yanlışlar söz konusu bulgularla örtüşmektedir.

Türk lehçeleri arasında yalancı eş değerlere yönelik yapılan çalışmalar da biçimsel benzerliğin öğrenme sürecinde önemli bir sorun oluşturduğunu göstermektedir (Altun, 2020; Ergönenç Akbaba, 2007). Bu durum, farklı dil ailelerine mensup Türkçe ve Boşnakça gibi diller arasında anlamsal yanlış riskinin daha belirgin olabileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca Gouws vd. (2004) ile Veisbergs (1996), yalancı eş değerlerin öğretim materyallerinde ve öğrenen sözlüklerinde sistematik biçimde ele alınmasının öğrenme sürecini kolaylaştıracağını vurgulamaktadır. Bu bağlamda Türkçe öğretiminde Türkçe-Boşnakça yalancı eş değerlere yönelik farkındalık çalışmaları yapılmasının öğrencilerin olası anlam hatalarını azaltabileceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak bu çalışma, Türkçe ile Güney Slav dilleri arasındaki anlamsal yanlışların yabancı dil öğretimi açısından dikkate alınması gereken önemli bir alan olduğunu göstermektedir. Bulgular, karşılaştırmalı dil farkındalığı çalışmalarının ve bağlam temelli öğretim uygulamalarının dil öğrenme sürecine olumlu katkı sağlayabileceğini ortaya koymaktadır.

Türkçe ile Boşnakça arasındaki anlamsal yanlışlar (false friends), dil öğrenenler için önemli bir tuzak oluşturmaktadır. Bu makalede ele alınan 23 örnek, benzer yazılış veya telaffuz nedeniyle öğrencilerin zihinlerinde nasıl yanlış eşleştirmeler yapabildiğini ortaya koymuştur. Bu yanlış anlamalar, iletişimi aksatmasının yanı sıra bazen hoş olmayan veya komik durumlara yol açabilmektedir. Elde edilen bulgular, dil öğretiminde karşılaştırmalı bilinç oluşturma'nın önemini vurgulamaktadır. Öğrenciler, hedef dildeki kelimelerin kendi dillerindeki benzerleriyle her zaman aynı anlama gelmeyeceğini öğrenmelidir. Bu amaçla şunlar önerilebilir:

- *Öğretim materyallerine dikkat:* Ders kitapları ve sözlüklerde yaygın false friend örneklerine özel notlar yazılmalı, bu kelimeler açıkça belirtilmelidir.
- *Bağlam sağlama:* Yeni kelimeler öğretilirken mutlaka bağlam içinde verilmelidir. Böylece öğrenci, kelimeyi yanlış bir anlamla eşleştirmeden, doğru kullanımıyla kavrar.
- *Karşılaştırmalı alıştırmalar:* Öğrencilerin iki dildeki benzer kelimeleri karşılaştırmalarını sağlayan etkinlikler yapılabilir. Örneğin, Türkçedeki bir cümlenin yanlış tercümesini bulma veya düzeltme gibi alıştırmalar, bu tuzakların farkına varmayı kolaylaştırır.
- *Kültürel farkındalık:* Özellikle “peder” gibi kültürel açıdan hassas kelimelerde, kelimenin iki dildeki kullanım farkı açıklanarak olası yanlış anlaşılmanın önüne geçilmelidir. Sonuç olarak, false friend olarak adlandırılan anlamsal yanlışlar, dil

edinimi sürecinin kaçınılmaz bir parçası olsa da, doğru yöntem ve bilinçlendirme ile üstesinden gelinebilir. Türkçe ve Boşnakça özelinde ele aldığımız bu çalışma, benzer durumların diğer dil çiftlerinde de incelenebileceğine işaret etmektedir. Gelecekte, dil bilimciler ve eğitimciler için daha kapsamlı sözde eş değerler listelerinin hazırlanması ve bu fenomenin öğrenme üzerindeki etkilerinin deneysel olarak araştırılması faydalı olacaktır.

Kaynakça

- Altun, H. O. (2020). Yalancı eşdeğerler nasıl tasnif edilmeli? Kazakça ve Türkiye Türkçesi üzerinde deneme. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (48), 27–46.
- Chamizo-Domínguez, P. J. (2008). *Semantics and pragmatics of false friends*. Routledge.
- Chamizo-Domínguez, P. J., & Nerlich, B. (2002). False friends: Their origin and semantics in some selected languages. *Journal of Pragmatics*, 34(12), 1833–1849.
- Çiftçi, Ö. ve Demirci, R. (2019). Ana dili olarak Arapça konuşan öğrencilere Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yalancı eşdeğer kelimelerin rolü. *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 628–644.
- Çolak, D. (2014, 24–25 Kasım). Saha Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında yalancı eşdeğerler. *II. Genç Akademisyenler Sempozyumu Bildirileri içinde* (s. 595–625). Ankara.
- Ergönenç Akbaba, D. (2007). Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasındaki yalancı eş değerler. *Bilig*, (42), 151–176.
- Gouws, R. H., Prinsloo, D. J., & de Schryver, G.-M. (2004). Friends will be friends – true or false: Lexicographic approaches to the treatment of false friends. In G. Williams & S. Vessier (Eds.), *Proceedings of the 11th EURALEX International Congress* (pp. 797–806). Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.
- Karabulut, M. A. (2015). Türkçe ve Almanca arasındaki sözde eş değerler. *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 32(1), 45–58.
- Malcolm, N. (1996). *Bosnia: A short history*. New York University Press.
- Mattheoudakis, M., & Patsala, P. (2007). English-Greek false friends: Now they are, now they aren't. *Proceedings of the 8th International Conference of Greek Linguistics*. University of Ioannina.
- Resulov, A. (1995). Akriba diller ve yalancı eş değerler sorunu. *Türk Dili*, (524), 916–924.
- Škaljić, A. (1966). *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*. Svjetlost.
- Veisbergs, A. (1996). False friends dictionaries: A tool for translators or learners or both. In M. Gellerstam, J. Järborg, S.-G. Malmgren, K. Norén, L. Rogström, & C. R. Pappmehl (Eds.), *Proceedings of the 7th EURALEX International Congress* (pp. 627–634). Novum Grafiska AB.

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %100
Çıkar Çatışması Beyanı: Herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarına ait olduğunu beyan ederim.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.
Etik Kurul İzni Beyanı: Araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederim.
Telif Hakları Beyanı: Türkoloji ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

Semantic confusions caused by "false friends"—lexical items that display similarity in spelling or pronunciation across different languages while carrying divergent or even contradictory meanings—constitute a persistent and often underestimated problem in foreign language acquisition. Learners frequently rely on formal resemblance and transfer meanings from their native language to the target language, which may lead to misunderstandings, inappropriate interpretations, and communication breakdowns. This phenomenon is particularly salient in language pairs that share historical contact or borrowings, yet belong to different language families, such as Turkish and Bosnian.

Turkish and Bosnian have been in long-standing cultural and historical interaction, especially during the Ottoman period, which resulted in extensive lexical exchange. While many Turkish-origin words entered Bosnian with relatively stable meanings, other words developed independently or coincidentally resemble Turkish forms. Additionally, international loanwords and phonetic adaptations further contribute to surface-level similarities between the two languages. However, similarity in form does not guarantee semantic equivalence. For learners whose native language is Bosnian and who are acquiring Turkish as a foreign language, these superficial similarities often function as cognitive traps.

The present study aims to identify and analyze semantic confusions arising from false friends between Turkish and Bosnian, focusing on twenty-three selected lexical items. Unlike previous studies that primarily address Turkish false friends in relation to Western European languages or closely related Turkic varieties, this research contributes to the limited body of

literature examining Turkish–South Slavic language interactions in the context of foreign language teaching. The study is motivated by gaps identified in the existing literature and by the need for systematic documentation of false friends in Turkish–Bosnian language teaching contexts.

Methodologically, the study adopts a qualitative and descriptive comparative linguistic approach. No experimental procedures, surveys, or learner tests were conducted. Instead, the data were collected through systematic lexicographic and documentary analysis. The selected lexical items share either orthographic or phonetic similarity in Turkish and Bosnian but differ significantly in meaning. Each item is examined by presenting its meaning and usage in Turkish, its misleading counterpart in Bosnian, and sample sentences illustrating potential misinterpretations when context is insufficient.

The findings reveal that semantic confusions most frequently occur in short, decontextualized expressions. Learners tend to interpret unfamiliar Turkish words by mapping them onto familiar Bosnian lexical items that sound or look similar. Phonological differences between the two languages play a crucial role in this process. In particular, Turkish vowels such as "ı" and "ü", which do not exist in Bosnian, are often replaced by the closest Bosnian equivalents, leading to unintended semantic shifts. Similarly, the Turkish consonant "y" is commonly perceived as "j" by Bosnian learners, further reinforcing incorrect associations.

The analyzed examples demonstrate several types of false friend interference. Some stem from identical spelling with unrelated meanings (e.g., "bazen" in Turkish meaning "sometimes" versus "bazen" in Bosnian meaning "swimming pool"). Others arise from near-identical pronunciation with culturally sensitive or colloquial meanings in Bosnian, which may cause embarrassment or pragmatic failure. There are also cases where accidental resemblance triggers unexpected associations, such as common Turkish nouns being perceived as automobile brand names due to phonetic similarity.

The discussion highlights that false friends are not merely lexical errors but reflect deeper cognitive and cross-linguistic transfer mechanisms. When learners encounter new vocabulary without adequate contextual support, they instinctively rely on their native language schemas. While this strategy can be beneficial in some learning situations, it becomes problematic when formal similarity masks semantic divergence. The study further emphasizes that certain false friends carry cultural and pragmatic weight, making them particularly risky in real-life communication.

From a pedagogical perspective, the findings underline the importance of raising awareness of false friends in teaching Turkish as a foreign language, especially for Bosnian-speaking learners. Explicit instruction, contrastive explanations, and carefully designed classroom activities can help learners recognize and avoid these lexical traps. Teaching materials should include notes on common false friends, and vocabulary should be introduced within rich and meaningful contexts rather than in isolation. Comparative exercises that encourage learners to identify and correct false friend errors may also foster metalinguistic awareness.

In conclusion, semantic confusions caused by false friends represent a significant challenge in Turkish language acquisition for Bosnian learners. By systematically examining twenty-three representative examples, this study demonstrates how phonetic similarity, orthographic resemblance, and cultural factors interact to produce persistent learning difficulties. Although false friends are an inevitable aspect of multilingual learning, their negative impact can be mitigated through informed pedagogical strategies. The study suggests that further research could expand the corpus of Turkish–Bosnian false friends and explore their effects empirically through learner data, contributing to more effective and culturally sensitive language teaching practices.